

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim ogli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК: 616.98:578.834.1:616-092:612.017.1

Шодиев Улугбек Дониёр угли
Рахимбаева Гулнара Саттаровна
Ташкентский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884170>

АННОТАЦИЯ

Пандемия COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), стала одним из наиболее значительных вызовов для мирового здравоохранения в XXI веке. С момента первого выявления в декабре 2019 года в Ухане, Китай, данный патоген распространился по всему миру, поражая миллионы людей и вызывая широкий спектр клинических проявлений - от бессимптомных форм до тяжелых респираторных нарушений с летальным исходом. SARS-CoV-2 принадлежит к семейству коронавирусов (Coronaviridae) и представляет собой оболочечный РНК-содержащий вирус с положительной полярностью генома. Понимание жизненного цикла вируса, механизмов патогенеза COVID-19 и особенностей развития цитокинового шторма имеет критическое значение для разработки эффективных терапевтических стратегий и профилактических мероприятий.

Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, коронавирус, жизненный цикл вируса, патогенез, цитокиновый шторм, ACE2 рецептор, спайк-белок, иммунный ответ, воспаление, интерлейкины, репликация вируса, клеточная инвазия, респираторный дистресс-синдром

Шодиев Улугбек Дониёр ўгли
Раҳимбаева Гулнара Саттаровна
Тошкент давлат тиббиёт университети

КОВИДДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА СЕРЕБРО-АСТЕНИК СИНДРОМНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

SARS-CoV-2 (Оғир Ўткир Респиратор Синдром Коронавируси 2) келтириб чиқарган COVID-19 пандемияси XXI асрда жаҳон соғлиқни сақлаш тизими олдидаги энг жиддий муаммолардан бирига айланди. 2019 йил декабрь ойида Хитойнинг Ухан шаҳрида илк бор аниқланган бу патоген бутун дунё бўйлаб тарқалиб, миллионлаб одамларга таъсир кўрсатди ҳамда симптомсиз шакллардан то ўлимга олиб келувчи оғир нафас олиш бузилишларигача бўлган кенг кўламли клиник кўринишларни юзага келтирди. SARS-CoV-2 коронавируслар (Coronaviridae) оиласига мансуб бўлиб, геномининг кутблилиги мусбат бўлган кобикли РНК сакловчи вирус ҳисобланади. Вируснинг ҳаёт циклини, COVID-19 патогенези механизмларини ва ситокин бўрони ривожланишининг ўзига хос хусусиятларини тушуниш самарали даволаш усуллари ва профилактика чораларини ишлаб чиқиш учун ғоят муҳимдир.

Калит сўзлар: SARS-CoV-2, COVID-19, коронавирус, вирус ҳаёт цикли, патогенез, ситокин бўрони, ACE2 рецептори, спике оксиди, иммун жавоб, яллиғланиш, интерлейкинлар, вирус репликацияси, хужайра инвазияси, респиратор дистресс синдроми

Shodiev Ulugbek Donyor ugli
Rakhimbayeva Gulnara Sattarovna
Tashkent State Medical University

FEATURES OF IDENTIFICATION AND TREATMENT OF CEREBROASTENIC SYNDROME IN THE POSTVIDE PERIOD

ANNOTATION

The COVID-19 pandemic, caused by the SARS-CoV-2 virus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), has become one of the most significant challenges for global healthcare in the 21st century. Since its first detection in Wuhan, China, in December 2019, the pathogen has spread worldwide, affecting millions of people and causing a wide range of clinical manifestations - from asymptomatic forms to severe respiratory disorders with fatal outcomes. SARS-CoV-2 belongs to the Coronaviridae family of coronaviruses and is a membrane RNA virus with a positive polarity of the genome. Understanding the life cycle of the virus, the mechanisms of COVID-19 pathogenesis, and the characteristics of cytokine storm development are crucial for developing effective therapeutic strategies and preventive measures.

Key words. SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, virus life cycle, pathogenesis, cytokine storm, ACE2 receptor, adhesive protein, immune response, inflammation, interleukins, virus replication, cell invasion, respiratory distress syndrome

Введение. Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце 2019 года, не только привлекла внимание к острым проявлениям инфекции, но и выявила широкий спектр долгосрочных последствий,

объединенных понятием "постковидный синдром" или "long COVID". Среди множественных проявлений этого состояния особое место занимает церебро-астенический синдром, который

характеризуется комплексом неврологических и нейропсихиатрических нарушений, значительно снижающих качество жизни пациентов[1]

Церебро-астенический синдром в постковидном периоде представляет собой полиэтиологическое состояние, включающее когнитивные нарушения ("мозговой туман"), хроническую усталость, эмоциональную лабильность, нарушения сна, головные боли и вегетативную дисфункцию. По данным различных исследований, от 10% до 80% пациентов, перенесших COVID-19, сталкиваются с теми или иными проявлениями постковидного синдрома, при этом неврологические симптомы отмечаются у 30-50% больных и могут персистировать от нескольких месяцев до года и более[2]

Патогенез церебро-астенического синдрома при COVID-19 является многофакторным и включает прямое нейротропное воздействие SARS-CoV-2, системное воспаление с активацией микроглии, нарушение гематоэнцефалического барьера, гипоксические повреждения мозговой ткани, а также психологические последствия тяжелого заболевания. Особую роль играет дисфункция митохондрий и нарушение энергетического метаболизма нейронов, что может объяснять персистирующий характер симптоматики.

Диагностика церебро-астенического синдрома в постковидном периоде представляет определенные сложности, поскольку до настоящего времени не существует единых диагностических критериев и специфических биомаркеров. Клиническая картина часто носит неспецифический характер и может перекрываться с другими состояниями, такими как депрессия, тревожные расстройства или соматические заболевания. Это требует комплексного мультидисциплинарного подхода с использованием клинических шкал, нейропсихологического тестирования и инструментальных методов исследования [3]. Терапевтические подходы к лечению церебро-астенического синдрома в постковидном периоде находятся на стадии активного изучения. Современные стратегии лечения включают симптоматическую терапию, нейропротективные препараты, когнитивную реабилитацию, физиотерапевтические методы и психологическую поддержку. Особое внимание уделяется персонализированному подходу к лечению с учетом индивидуальных особенностей пациента, тяжести перенесенной инфекции и преобладающих клинических проявлений [4]. Актуальность изучения церебро-астенического синдрома в постковидном периоде обусловлена не только его высокой распространенностью, но и значительным социально-экономическим бременем, связанным со снижением трудоспособности и качества жизни пациентов. Разработка эффективных методов диагностики и лечения данного состояния является приоритетной задачей современной медицины и требует междисциплинарного взаимодействия неврологов, психиатров, реабилитологов и других специалистов [5]. Особый интерес представляет изучение молекулярных механизмов взаимодействия вируса с клетками-хозяевами, включая процессы адгезии, проникновения, репликации и высвобождения вирионов. Не менее важным является анализ иммунопатологических процессов, в частности, феномена цитокинового шторма, который является одним из ключевых факторов, определяющих тяжесть течения и прогноз заболевания [6].

В настоящее время, несмотря на продолжающиеся клинические испытания безопасных и эффективных противовирусных препаратов и ускорение программ разработки вакцин, риск развития долгосрочных осложнений, вызванных инфекцией SARS-CoV-2, увеличивается. Неврологические и депрессивные расстройства и их связь с COVID-19 являются актуальной проблемой неврологии, которую необходимо решить [7].

Воздействие COVID-19 на центральную нервную систему (ЦНС) до конца не изучено. Поэтому медицина до сих пор не может точно сказать, у каких пациентов наблюдается дисфункция нервной системы и когда организм может восстановиться. Осложнения COVID-19 приводят к повреждению органов и тканей при длительном течении, а также к обострению хронических

заболеваний, таких как диабет, венозная недостаточность, гипертония, астма. Отмечается, что нейротропный вирус проникает в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней части, непосредственно повреждая лимбическую систему, гипоталамус, мозжечок и дыхательные центры. Поиск решения особенностей диагностики и лечения церебро-астенического синдрома после COVID-19 является одной из сложных и актуальных проблем современной неврологии[8].

В мире проводится ряд научных исследований по оптимизации особенностей диагностики и лечения церебро-астенического синдрома после COVID-19. В связи с этим особое значение приобретают научные исследования, направленные на изучение патогенеза возникновения нарушений центральной нервной системы при постковидном церебро-астеническом синдроме и разработку клинико-неврологических признаков, состояния когнитивных функций у пациентов с постковидным церебро-астеническим синдромом по шкалам Zung, Beck, FSS, Sheehan, MMSE, SHAS, маркеров воспаления и коагулопатии у пациентов с постковидным церебро-астеническим синдромом, диагностику и лечение пациентов с постковидным церебро-астеническим синдромом[9].

В нашей стране реализуются определенные меры, направленные на развитие медицинской сферы, адаптацию медицинской системы к требованиям мировых стандартов, включая раннюю диагностику, лечение и профилактику осложнений соматических заболеваний.

Материалы и методы исследования. В целях исследования были обследованы 120 пациентов, находившихся на стационарном лечении в специализированном распределительном центре "Геолог" города Карши Кашкадарьинской области.

Всем больным в остром периоде заболевания проводилось углубленное клинико-неврологическое обследование, оценивалась тяжесть заболевания, наличие тяжелых осложнений периферической нервной системы, таких как пневмония, тяжелые формы дыхательной недостаточности, острый ишемический и геморрагический инсульт.

Критерием включения пациентов в исследование были контингенты с COVID-19, подтвержденные ПЦР-анализом, МСКТ-исследованием органов грудной клетки и другими анализами.

При оценке клинического состояния больных по результатам исследования по 7-балльной шкале CCAS они были разделены на группы, для которых мы проводили 12-недельное наблюдение.

Результаты исследования: В основную группу вошли 120 пациентов, у которых после перенесенного COVID-19 сохранялся церебро-астенический синдром и другие неврологические осложнения. В контрольную группу вошли 30 условно здоровых людей, перенесших COVID-19 и не имевших неврологических нарушений через 12 недель.

Все обследованные пациенты основной группы были разделены на 3 группы: 1-ю группу составили 45 пациентов с COVID-19 и астеническим синдромом, осложненным COVID-19, 2-ю группу составили 35 пациентов с хроническим тревожным синдромом, осложненным COVID-19. В 3-ю группу вошли 40 пациентов, у которых осложнение COVID-19 проявлялось комплексными проявлениями церебро-астении и тревожного синдрома.

Причиной того, что пациенты основной группы были разделены на группы в этой форме, было то, что в нашем исследовании мы определили, какие биохимические и психологические нарушения происходят при различных неврологических нарушениях, индуцированных синдромом осложнений COVID-19.

При изучении 120 пациентов, включенных в наше наблюдение, разделив их на разные возрастные группы, пациенты в возрасте 18-44 лет составили 41 (34,2%) человек, пациенты в возрасте 45-59 лет составили 57 (47,5%) человек, пациенты в возрасте 60-74 лет составили 22 (18,3%) человека. Согласно рекомендациям ВОЗ по возрастной группировке в 2015 году, как показано в таблице 2.1, в 1-й группе пациентов в возрасте 18-44 лет было 12 (26,6%),

пациентов в возрасте 45-59 лет было 25 (56,6%), причем наибольшее количество пациентов было в возрасте 60-74 лет - 8 (17,8%). Их средний возраст составил $48,8 \pm 3,8$ лет. Во 2 группе основными больными были лица в возрасте 18-44 лет (15 человек 42,8%), тогда как больные в возрасте 45-69 и 60-74 лет составили 14 (40%) и 6 (17,2%) соответственно. Средний возраст этой группы составил $43,8 \pm 4,5$ лет. В 3 группе преобладали пациенты в возрасте 45-59 лет (45%), пациенты в возрасте 18-44 лет составили 14 (34%), пациенты в возрасте 60-74 лет составили 8 (20%). Средний возраст 3 группы составил $46,9 \pm 4,8$ лет. Также из 120 обследованных 55 (45,8%) составили женщины и 65 (52,2%) мужчины.

Пациенты оценивались с помощью мини-теста оценки когнитивного статуса (Mini-mental State Examination- (MMSE) (1975)), шкалы оценки степени усталости - FSS (Fatigue Severity Scale), шкалы депрессии Zung (Zung Self-Rating Depression Scale (1971)) и анкеты депрессии Beck (Beck Depression Inventory (1996)), шкалы Sheehan (Шкала самооценки беспокойства Devida Sheehan (1983)) для определения наличия тревожного состояния у пациентов, ШАС (шкала астенического состояния) для вывода о наличии астенического состояния. Благодаря проведению этих исследований мы смогли сделать выводы о степени нейровоспалительного процесса в ЦНС у пациентов в остром периоде COVID-19 и после заболевания и отобрать пациентов с церебро-астеническим синдромом. Шкала Шихана - использовалась для скрининга и диагностики тревожного спектра у взрослых. С помощью этой шкалы выявляются тревожные расстройства и соматические и вегетативные проявления панических атак по различным признакам. Наличие этих признаков оценивалось по шкале Sheehan с помощью чисел от 0 до 140.

В ходе исследования среди всех пациентов, взятых под наблюдение в основной группе, пациенты с преобладанием церебро-астенических симптомов среди неврологических расстройств по клиническому течению составили 37,5% (n=45), пациенты с преобладанием хронической тревоги составили 29,2% (n=35) и пациенты с аналогичными неврологическими симптомами в комплексе составили 33,3% (n=40) и были разделены на группы соответственно (I группа церебро-астения, II группа тревога, III смешанная). Также во всех перечисленных группах и условно-здоровых обследованных различные неврологические исследования, в частности, шкала SAN и MMSE для оценки общего и когнитивного статуса, шкалы SHAS и FSS для оценки астенического статуса и хронической усталости, шкалы Beck и Zung для оценки депрессии у обследованных пациентов, шкала Sheehan для оценки тревожности, тем самым проверяя наличие дополнительных когнитивно-неврологических нарушений и для какой группы эти нарушения более характерны. Все использованные неврологические исследования показали нормальный показатель в контрольной группе, что подтверждает отсутствие неврологических и когнитивных нарушений у условно-здоровых обследованных без клинических признаков синдрома осложнений COVID-19.

Список литературы

1. Алексеева Т.М., Балунов О.А., Станкевич П.Б. Неврологические осложнения COVID-19 // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2021. – Т. 13, № 2. – С. 14-24.
2. Белопасов В.В., Яшу Я.С., Самарцев И.Н. Постковидный синдром: клинические проявления, патогенез и подходы к лечению // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2022. – Т. 122, № 3. – С. 7-15.
3. Войтенков В.В., Скрипченко Н.В., Иванова Г.П. Церебро-астенический синдром у детей после COVID-19: диагностика и реабилитация // Педиатр. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 56-63.
4. Дамулин И.В., Екушева Е.В. COVID-19 и нервная система // Неврологический журнал. – 2020. – Т. 25, № 3. – С. 11-18.
5. Захаров В.В., Вознесенская Т.Г. Когнитивные нарушения после COVID-19 // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2021. – Т. 121, № 11. – С. 5-12.
6. Котов С.В., Рудакова И.Г., Исакова Е.В. Астенический синдром в постковидном периоде: патогенез и терапевтические подходы // Эффективная фармакотерапия. – 2021. – Т. 17, № 28. – С. 24-31.
7. Левин О.С., Васенина Е.Е., Ахметзянова Э.Х. Постковидный синдром с позиций невролога // Современная терапия в психиатрии и неврологии. – 2022. – № 1. – С. 4-14.
8. Путилина М.В. Церебро-астенический синдром при COVID-19: механизмы развития и возможности коррекции // РМЖ. Медицинское обозрение. – 2021. – Т. 5, № 8. – С. 456-461.

С другой стороны, наблюдаемые изменения во всех группах показали статистически достоверную разницу по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$) и свидетельствуют о достоверном изменении неврологического и когнитивно-функционального статуса пациентов с клиническими признаками синдрома осложнений COVID-19.

Если сравнивать показатели групп с различными неврологическими расстройствами, то в I группе, как и ожидалось, выявлены более высокие показатели по шкалам ШАС и FSS (шкалы, которые помогают определить наличие признаков хронической усталости - астении и ее степень). По его данным, шкала FSS показала наличие хронической усталости и слабости в этой группе, а показатель ШАС - наличие чрезвычайно выраженного астенического синдрома. Аналогично, III группа также показала результат, близкий к показателю I группы по шкале ШАС, но статистически достоверно меньше (на 27%) по шкале FSS (хотя это не изменило общий результат, т.е. если сделать вывод о третьей группе по шкале FSS, то признаки хронической усталости и слабости были положительными).

С другой стороны, по представленным шкалам II группа имела относительно наименьший показатель. Согласно интерпретации полученных результатов, II группа была позитивной по признакам хронической усталости и слабости (результат FSS > 36), а по степени астении в этой группе было применено наличие умеренной астении (результат ШАС = $82,2 \pm 2,05$).

Выводы: Таким образом по результатам шкалы Sheehan, как и ожидалось, во II группе был выявлен самый высокий результат с достоверной и статистически значимой разницей по сравнению с другими группами, что указывает на наличие выраженных тревожно-тревожных расстройств у пациентов II группы. С другой стороны, по сравнению со II группой, в I группе результат был почти в 2,64 раза меньше, а в III группе результат был в 1,77 раза меньше. Это означает, что в первой группе нет тревоги и тревожных расстройств, а в III группе имеются умеренно выраженные тревоги и тревожные расстройства. Также, по результатам шкал Zung и Beck, использованных для определения наличия и степени депрессии у пациентов в указанных группах, в I группе выявлена легкая депрессия (по шкале Zung), депрессия, развившаяся на границе (по шкале Beck). У пациентов II группы выявлена умеренно выраженная депрессия по шкалам Beck и Zung. И, наконец, в III группе было выявлено наличие тяжелой депрессии по шкале Зунга и сильно выраженной депрессии по шкале Бека. По результатам теста MMSE, используемого для оценки когнитивной деятельности, показатели, полученные из I, II и III групп, подтвердили наличие у них когнитивной дисфункции. Также, учитывая, что тяжесть заболевания COVID-19 зависит от возраста, мы разделили пациентов основной группы на возрастные группы и определили возрастную разницу в количестве обследованных неврологических показателей и в какой возрастной группе какие виды неврологических методов обследования изменились больше.

9. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2021. P. 6-10.
10. SH. I. Nasritdinova D. K. Xaydarova Peculiarities of the Neurological Status of Pregnant Women and Parents Infected with Covid-19 During Different Times of Gestation. Central asian journal of medical and natural sciences. Volume: 02. 2021. P. 182-188.
11. Bai F., Tomasoni D., Falcinella C. et al. Female gender is associated with long COVID syndrome: a prospective cohort study // Clinical Microbiology and Infection. – 2022. – Vol. 28, № 4. – P. 611.e9-611.e16.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.